

Une nouvelle espèce du genre *Acanthonitis* Janssens. Contribution à la connaissance des genres d'Onitini (Coleoptera, Scarabaeidae, Scarabaeinae).

Yves CAMBEFORT*, Bruce D. GILL** & Philippe MORETTO***

* 10 rue Baudoin, 75013 Paris, France.

** 4032 chemin Stonecrest, Woodlawn, Ontario, Canada K0A 3M0.

*** 42 Rue Gimelli, 83000 Toulon, France, naturafrique@free.fr

Résumé.– La synonymie du genre *Neonitis sensu* Cambefort, 1995 (*nec* Péringuey, 1901) avec *Acanthonitis* Janssens, 1937, et avec *Janssensellus* Cambefort, 1976, est discutée dans le cadre général de la tribu Onitini. Une espèce nouvelle est décrite : *Acanthonitis bouyeri*. Toutes les espèces des genres *Acanthonitis* et *Janssensellus* sont figurées.

Mots clefs.– Scarabaeidae, Onitini, *Acanthonitis*, *Janssensellus*, *Neonitis*, nouveaux statuts, nouvelle espèce.

A new species of the genus *Acanthonitis* Janssens. Contribution to the knowledge of Onitini genera (Coleoptera, Scarabaeidae, Scarabaeinae).

Abstract.– The synonymy of the genus *Neonitis sensu* Cambefort, 1995 (*nec* Péringuey, 1901) with *Acanthonitis* Janssens, 1937, and *Janssensellus* Cambefort, 1976, is discussed inside the tribe Onitini. A new species is described : *Acanthonitis bouyeri*. All the species of genera *Acanthonitis* and *Janssensellus* are illustrated.

Key words.– Scarabaeinae, Onitini, *Acanthonitis*, *Janssensellus*, *Neonitis*, new status, new species.

Abréviations utilisées :

- BDGC : Collection Bruce D. Gill, Ottawa.
MNHN : Muséum national d'Histoire naturelle, Paris.
PMOC : Collection Philippe Moretto, Toulon.

INTRODUCTION

Des récoltes récentes de l'un de nous (B.D.G.) en Zambie comprenaient des exemplaires mâles et femelles d'une espèce décrite naguère à partir d'une femelle unique sous le nom de « *Neonitis* » *nicolasi* Cambefort, 1995. La découverte du mâle permet de discuter l'attribution générique de cette espèce, qui nous semble aujourd'hui devoir être rapprochée d'un taxon peu connu : *Acanthonitis oberthuri* Janssens, 1937. Une espèce nouvelle, appartenant au même groupe, est décrite ci-après dans ce dernier genre. Un autre scarabéide énigmatique, *Janssensellus bicaviventris* Cambefort, 1976, semble proche des précédents, ainsi que de la seconde espèce décrite par Cambefort en 1995, « *Neonitis* » *rasplusi*. Ces observations nous conduisent à discuter ces différents taxons, ainsi que le problème général des genres de la tribu Onitini.

Neonitis et Acanthonitis

L'espèce « *Neonitis* » *nicolasi* Cambefort a été décrite sur une unique femelle ; cette dernière paraissant relativement proche des espèces connues du genre *Neonitis*, c'est dans ce dernier qu'elle a été placée. Des récoltes récentes nous ont procuré les deux sexes de cette espèce, et nous nous sommes aperçus que le mâle se rapprochait par plusieurs caractères d'un taxon peu connu : *Acanthonitis oberthuri* Janssens, dont le genre avait été caractérisé par son auteur de la façon suivante :

« Palpes labiaux conformés comme chez les *Onitis*. Bord antérieur du clypéus tri-incisé, offrant deux dents en son milieu ; pas de carène clypéale ; joues assez saillantes, arrondies. Écusson petit, cordiforme. Élytres non échancrés latéralement. Prosternum des ♂♂ non saillant. Métasternum subplan. Tarses [médians et postérieurs] longs et grêles ; l'article basal au moins aussi long que les trois suivants réunis. Hanches postérieures assez écartées. » (JANSSENS, 1937, p. 185).

C'est peut-être à la forme du bord antérieur du clypéus que le genre doit son nom, du grec *akantha* « épine, piquant » ; mais Janssens n'en donne aucune explication. Même si, pour paraphraser les auteurs latino-américains, « une épine ne fait pas un genre », il nous semble que ce caractère, exceptionnel chez les Onitini, peut justifier la séparation de ce taxon au niveau générique. Le genre *Neonitis* s'en distingue par plusieurs caractères, notamment la forme particulière de ses palpes labiaux (JANSSENS, 1937, fig. 2 p. 14, p. 132-133). « *Neonitis* » *nicolasi* ne présente pas ce dernier caractère, ce que CAMBEFORT (1995) avait discuté. Avec les nouveaux éléments dont nous disposons, il nous semble maintenant que cette dernière espèce devrait se placer de façon plus naturelle dans le genre *Acanthonitis*, même si la définition qu'en donne Janssens doit être modifiée : seul le mâle possède deux denticules clypéaux, la femelle offrant une pointe allongée semblable à celle du genre *Neonitis*.

L'espèce « *Neonitis* » *rasplusi* Cambefort, 1995 a également été décrite sur une unique femelle. Si nous maintenons la forme des palpes labiaux comme caractère diagnostique du genre *Neonitis*, cette espèce ne peut pas non plus demeurer dans ce dernier genre. Comme elle semble très voisine d'*Acanthonitis nicolasi*, il paraîtrait naturel de la ranger dans ce genre à côté de cette dernière. Par son allure générale, elle pourrait aussi rappeler *Janssensellus bicaviventris* Cambefort, 1976, espèce du nord Cameroun qui n'est encore connue que par le mâle holotype unique. La ponctuation de la face dorsale beaucoup plus dense et la pubescence de la face ventrale plus dense et raide séparent toutefois ces deux taxons. Outre une allure générale qui la rapproche d' *A. nicolasi*, la femelle *rasplusi* possède un caractère qui n'est partagé que par le seul *Acanthonitis oberthuri* : la présence d'un pli transverse vers le tiers basal des élytres.

Nous devons donc, dans un premier temps, reconsidérer le genre *Neonitis* de façon plus restrictive. Les caractères qui le séparent d'*Acanthonitis* ne sont pas ambigus (tableau I).

Tableau I. Comparaison entre les genres *Neonitis* et *Acanthonitis* (modifié d'après JANSSENS, 1937)

	<i>Neonitis</i>	<i>Acanthonitis</i>
bord antérieur du clypéus du ♂	acuminé en une pointe aiguë, relevée à l'extrémité, comprimée latéralement et à bords relevés	tri-incisé, avec 2 denticules médians

palpes labiaux	2 ^e article très diagonalement tronqué en dedans, l'angle antérieur de cette troncature n'atteignant pas le milieu ; 3 ^e article inséré dans la partie centrale de la troncature du 2 ^e article et légèrement courbé en dedans	2 ^e article large et échancré au sommet, beaucoup plus long que le 1 ^{er} ; 3 ^e article bien visible, non recourbé
Ponctuation du pronotum	presque entièrement composée de granules sur un fond chagriné	Composée de points simples ou râpeux sur un fond lisse
9 ^e interstrie	très étroit, cariniforme, saillant latéralement et cachant complètement l'épipleure	très étroit, subcariniforme, à peine saillant latéralement
Bord postérieur du thorax	finement rebordé	non rebordé
Tarses médians et postérieurs	longs et grêles	longs et grêles

Conformément à cette définition, le genre *Neonitis* n'est plus constitué que de deux espèces.

***Neonitis* Péringuey, 1901**

Neonitis nigritiae Gillet, 1918

Neonitis rhodesiae Gillet, 1918

= *Neonitis porculus* Péringuey (*nec* Boheman), 1901 (espèce type du genre)

Des exemplaires récents de *N. rhodesiae* récemment récoltés en Tanzanie ont révélé une activité diurne.

Acanthonitis* et *Janssensellus

Nous nous trouvons maintenant en présence de cinq espèces affines dont pour quatre d'entre elles, nous ne disposons que d'un seul exemplaire : *Acanthonitis oberthuri* Janssens, *Janssensellus bicaviventris* Cambefort, « *Neonitis* » *rasplusi* Cambefort, « *Neonitis* » *nicolasi* Cambefort et une espèce nouvelle qui en est proche. Elles présentent un ensemble de caractères croisés qui rendent quasiment impossible la caractérisation objective d'un genre qui les regrouperait (tableau II).

Tableau II. Caractères des espèces étudiées

	<i>oberthuri</i>	<i>nicolasi/bouyeri</i>	<i>bicaviventris</i>	<i>rasplusi</i>
Coloration	brun de poix	noir d'ébène	métallique sombre	métallique sombre
trochanters postérieurs des ♂♂ terminés par une épine	oui, courte	oui, très courte	oui, longue	?
métasternum des ♂♂ bi-excavé	non	oui	oui	?

pubescence du métasternum des ♂♂	dense, laineuse	longue, éparse, molle	longue, éparse, molle	? (longue, dense et raide chez la ♀)
hanches antérieures des ♂♂ avec une apophyse antérieure	non, simplement gibbeuses	oui, en crochet dirigé vers l'intérieur	oui, en crochet dirigé vers l'extérieur	?
avant du clypéus des ♂♂	avec deux dents médianes	avec deux dents médianes	avec un lobe médian	?
fémurs médians des ♂♂ carénés à l'arrière	oui, fortement explanés en lame	oui, mais seulement dans le tiers basal	oui, explanés	?
métasternum des ♂♂ avec une dent à l'extrémité postérieure des cavités coxales médianes	oui, très grande	oui, petite	non	?
impressions basales du pronotum	distinctes	distinctes	effacées	effacées
repli transversal dans le tiers antérieur des élytres	oui	non	non	oui

Trois options s'offrent à nous :

- 1) Conserver le seul genre *Acanthonitis* et y placer les cinq espèces.
- 2) Conserver les genres *Janssensellus* et *Acanthonitis* et créer un genre nouveau pour « *rasplusi* », « *nicolasi* » et la nouvelle espèce.
- 3) Conserver le genre *Janssensellus* et inclure « *rasplusi* », « *nicolasi* » et la nouvelle espèce dans le genre *Acanthonitis*.

En l'absence d'un travail de fond portant sur l'ensemble des Onitini, et éviter soit une mise en synonymie arbitraire, soit la description discutable d'un nouveau genre, nous choisissons la troisième option, tout en étant conscients qu'il s'agit d'un compromis qui peut être remis en cause. Donc :

***Acanthonitis* Janssens, 1937**

Espèce type : *Acanthonitis oberthuri* Janssens, 1937

***Acanthonitis bouyeri* Moretto n. sp.**

Holotype femelle (fig. 10).

Noir, brillant ; dessus du corps glabre sauf quelques soies dressées à l'apex des élytres, dessous avec une longue pubescence pâle dressée, assez dense.

Tête plutôt petite, étroite, les yeux relativement gros ; avant du clypéus acuminé en pointe aiguë relevée, le bord du clypéus légèrement sinueux de chaque côté de cette pointe, garni de rides transverses rugueuses. Carène frontale courte, droite, située à l'avant des yeux. Front recouvert d'assez gros granules denses, avec entre les yeux un fort tubercule sub-conique plus long que large, dont le bord postérieur atteint le vertex.

Pronotum assez convexe, plus large que les élytres, ayant sa plus grande largeur à son tiers antérieur ; ponctuation en fer à cheval ombiliquée, moyenne, assez dense, devenant plus

Fig. 1-5. Onitini, holotype. Fig. 1, 3, 5, face dorsale : 1. *Acanthonitis oberthuri*, 3. *Janssensellus bicaviventris*, 5. *Acanthonitis rasplusi* ; Fig. 2, 4, face ventrale : 2. *A. oberthuri*, 4. *J. bicaviventris*. Photos A. Mantilleri.

Fig. 6-10. *Acanthonitis*. Fig. 6-9, *A. nicolasi* : 6. Face dorsale du ♂, 7. Face ventrale du ♂, 8. Face ventrale de la ♀, 9. Avant corps de la ♀, Fig. 10 : *A. bouyeri*, holotype, avant corps. Photos Ph. Moretto.

dense vers l'avant des côtés, se transformant en gros granules près des angles antérieurs ; impressions basales nettes, avec de très fins granules assez denses, sauf un petit espace lisse près du bord à hauteur du deuxième interstrie ; rebordé à l'avant et sur les côtés, et brièvement à la base entre les impressions.

Élytres ayant leur plus grande largeur à l'avant, se rétrécissant régulièrement vers l'arrière, calus huméral fort, les interstries 6, 7 et 8 nettement déclives par rapport au disque, 9^e interstrie fortement caréné sur toute sa longueur ; stries nettes, peu profondes, assez larges sur le disque, plus étroites sur les côtés, sans ponctuation distincte ; interstries convexes, à faible ponctuation éparse, plus dense sur le 6^e. La 9^e strie avant l'épipleure, très large et mate.

Pygidium à fine ponctuation peu dense. Mésosternum avec une carène longitudinale tranchante au milieu. Métasternum avec de fins granules pilifères peu denses vers l'avant et sur les côtés, lisse étroitement au milieu, largement vers l'arrière, sauf quelques fins granules vers le milieu, dans les dépressions transverses précédant les hanches postérieures, ces dépressions flanquées, contre le bord postérieur des hanches médianes, d'une dent aiguë légèrement dirigée vers l'arrière. Hanches antérieures avec une large surface densément et finement granuleuse et garnie de très longues et denses soies rousses à l'extrémité de leur face antérieure. Fémurs antérieurs assez fortement ponctués, tibias antérieurs peu élargis, avec 3 dents externes ; l'éperon mobile grêle, courbé vers l'intérieur. Fémurs médians rebordés antérieurement, faiblement crénelés sur leur bord postérieur.

Longueur : 20,5 mm. Largeur : 10,5 mm.

Holotype ♀ : Projet ICCN-NA-SEA / R.D.Congo, Katanga / Exploration du PNU [Parc National de l'Upemba] / env.Lusinga / VIII-IX.2001 / Miss. Hasson & Bouyer / PNU 030 ; *in* PMOC.

Derivatio nominis. Nous sommes heureux de dédier cette espèce à Thierry Bouyer, spécialiste des Saturnides africains, et qui nous a fait la faveur de céder à l'un de nous (Ph.M.) les Scarabaeidae coprophages récoltés par la Mission Hasson & Bouyer au Parc National de l'Upemba.

***Acanthonitis nicolasi* (Cambefort, 1995), nouv. comb.**

Description du mâle (figs. 6 & 7). Corps oblong, noir d'ébène brillant ; dessus du corps glabre, dessous avec une pubescence rousse, éparse, relativement longue et molle sur les hanches et le métasternum.

Tête de forme générale pentagonale ; avant du clypéus tri-incisé, offrant deux dents en son milieu ; sa surface couverte de points râpeux ; pas de carène clypéale ; carène frontale entière, droite, relativement élevée ; vertex avec une carinule émoussée, à ponctuation râpeuse.

Pronotum convexe, surtout à l'arrière et sur les côtés, à ponctuation assez dense, ombiliquée, avec une vague trace de carène longitudinale médiane ; les impressions basales distinctes ; rebord basal nul, sauf entre les impressions.

Élytres à stries bien nettes et relativement larges, à points nets ; interstries convexes, presque imponctués ; pas de pli transversal basal ; chaque élytre offrant une convexité latérale médiane sur les interstries 6-7, moins marquée sur les 5 et 8.

Pygidium glabre, à ponctuation assez éparse.

Métasternum bi-excavé (fig. 3), les excavations longeant les cavités coxales médianes, avec une petite dent contre l'extrémité postérieure de chacune de ces cavités ; avec en outre, plus en arrière, 2 dépressions symétriques et superficielles.

Premier sternite (entre les hanches) à ponctuation vermiculée.

Hanches antérieures prolongées en dessous par une longue apophyse en forme de crochet dirigée vers l'intérieur ; fémurs antérieurs avec une carène longitudinale dans sa moitié distale, dentée à la base ; tibias antérieurs avec 4 dents externes, avec une forte dent basale sur leur face ventrale et une autre, moins marquée, au niveau de la 4^e dent externe. Trochanters médians tranchants et légèrement dentés à l'apex ; fémurs médians étroits, leur face externe concave, carénée seulement dans son tiers basal ; tarses médians longs. Hanches postérieures aplaties à la base, légèrement ponctuées ; trochanters postérieurs prolongés en épine courte ; fémurs postérieurs étroits, leur face supérieure concave ; tarses postérieurs longs.

Longueur : 24 mm.

Compléments à la description de la femelle (figs. 8 & 9). Métasternum à ponctuation râpeuse assez forte mais peu dense, pilifère, les soies claires, fines, longues, éparses ; 2 dépressions symétriques, transverses, superficielles un peu en avant des hanches postérieures ; ces dépressions flanquées, contre le bord postérieur des hanches médianes, d'une petite dent, semblable à celle du ♂ mais moins forte.

Les spécimens de cette espèce récoltés par l'un de nous l'ont été au piège lumineux, révélant une activité nocturne.

Spécimens examinés. Tanzanie : 2 ♀ Ruvuma Prov. Near Songea, 9-13.XII.1997, K.Werner & R.Lizler leg. *in* PMOC. **Zambie** : 1 ♀ 50-150 km S. Kasempa, 11.XI.2002, K.Werner leg. *in* PMOC. 9 ♂ & 2 ♀ F, 18km NNW Choma, 1170m, I. Bruce-Miller farm, 16°38.22'S 27°01.51'E, 6-8.XI.2001, 22-24.XI.2001, B. & J. Gill leg. *in* BDGC.

***Acanthonitis oberthuri* Janssens, 1937** (figs. 1 & 2)

Spécimen examiné. Holotype ♂ : Région de M'Pala, Tanganyka, R.P. Guillemé ; *in* coll. MNHN. (fig. 1)

***Acanthonitis rasplusi* (Cambefort, 1995), nouv. comb.**

Compléments à la description de la femelle (fig. 5). Métasternum presque plan, à ponctuation râpeuse, régulière, assez forte, dense, sauf sur un espace longitudinal médian étroit ; cette ponctuation pilifère, les soies claires assez longues, fortes et drues ; 2 dépressions symétriques transverses, superficielles un peu en avant des hanches postérieures ; pas de dent derrière les cavités coxales médianes ; base des hanches postérieures avec un petit espace plan couvert de soies courtes et denses, couchées, dirigées vers l'arrière. *A. rasplusi* partage un caractère avec *Janssensellus bicaviventris* : les impressions basales pronotales effacées.

Spécimen examiné. Holotype ♀ (fig. 6) : Côte d'Ivoire, Parc National de la Comoé, Ouango Fitini, à la lumière, 7/8-V-1986, Jean-Yves Rasplus leg. ; *in* MNHN.

***Janssensellus* Cambefort, 1976**

***Janssensellus bicaviventris* Cambefort, 1976**

Compléments à la description du mâle (figs. 3 & 4). Tibias antérieurs sans dent au milieu de la face ventrale, mais avec une petite dent inféro-interne juste en arrière de l'éperon terminal. Métasternum à ponctuation râpeuse assez forte mais peu dense, pilifère, les soies claires, fines, longues, éparses ; avec 2 dépressions symétriques, transverses, superficielles un peu en avant des hanches postérieures ; pas de dent derrière les cavités coxales médianes.

Spécimen examiné. Holotype ♂ (fig. 7 & 8) : Cameroun, M'Bakaou, VI-1971 (J. Delon), ex. coll. J.-L. Chemin ; *in* MNHN.

Tableau de détermination des espèces étudiées

- 1 (6) Corps noir ou brun foncé, non métallique ; impressions basales pronotales distinctes . 2
2 (3) Corps aplati, brun de poix, satiné ; pattes longues et fines ; pubescence de la face ventrale dense, longue, d'aspect laineux ; métasternum flanqué chez le mâle d'une très grande dent en forme de crochet à l'arrière des cavités coxales médianes
.....*A. oberthuri* Janssens
3 (2) Corps convexe, noir, luisant ; pubescence de la face ventrale moins dense et moins longue ; métasternum flanqué chez le mâle et la femelle d'une petite dent à l'arrière des cavités coxales médianes..... 4
4 (5) Tubercule du vertex petit, un peu en avant du bord postérieur de la tête chez la femelle (fig. 9), élytres régulièrement arrondis latéralement, 9^{ème} interstrie caréné à sa partie postérieure seulement*A. nicolasi* (Cambefort)
5 (4) Tubercule du vertex fort, au milieu des yeux chez la femelle (fig 10), élytres presque droits latéralement, 9^{ème} interstrie caréné sur toute sa longueur.....*A. bouyeri n. sp.*
6 (1) Corps métallique ; impressions basales pronotales effacées 7
7 (8) Coloration plus claire ; pronotum et métasternum fortement et densément ponctués ; élytres avec un repli basal transversal ; répartition : Côte d'Ivoire
.....*A.rasplusi* (Cambefort)
8 (7) Coloration plus sombre ; pronotum et métasternum à ponctuation moins dense et moins forte ; élytres sans repli basal transversal ; répartition : Cameroun.....
.....*J .bicaviventris* (Cambefort)

DISCUSSION ET CONCLUSION

La question de la nature exacte des genres zoologiques et de leur étendue est un sujet souvent évoqué en passant mais qui n'a fait que rarement l'objet d'une étude suivie (cf. par exemple DUBOIS, 1988 ; CAMBEFORT, sous presse). Deux attitudes s'opposent. Pour certains auteurs, les taxons supérieurs (genre, famille, etc.) doivent être définis sur des critères strictement phylogénétiques : tout taxon paraphylétique n'a aucune existence. Mais d'autres auteurs répondent par plusieurs types d'arguments. En laissant même de côté ceux d'Ernst Mayr et de son école, trop pragmatiques et pas assez scientifiques, les arguments les plus forts concernent les phylogénies elles-mêmes, qui sont encore loin de pouvoir être considérées comme définitives, d'autant que la plupart d'entre elles sont fondées sur un malentendu profond, voire une erreur de base : loin en effet d'appliquer fidèlement les principes hennigiens (qui ne sont autres que ceux de Darwin), elles dérivent souvent des méthodes de taxonomie numérique introduites dans les années 1960, méthodes que Hennig lui-même avait catégoriquement rejetées (KRELL, 2005).

Dans le cas beaucoup plus restreint des Onitini, aucun travail approfondi de phylogénie n'a encore été effectué. Certes, Janssens a été un pionnier en publiant un « tableau phylogénétique des Onitides », un peu surprenant par rapport à la conception hennigienne (mais les travaux d'Hennig n'ont été publiés que plus tard), car les genres y apparaissent issus les uns des autres, en particulier les petits genres « dérivés » sortant directement du grand genre *Onitis* ; on y voit notamment le groupe *Neonitis* + *Acanthonitis* + *Gilletellus* sortir du groupe d'*Onitis lycophron* et de la « 3^e division » du genre (JANSSENS, 1937, p. 12). CAMBEFORT (1995) a lui aussi publié un cladogramme de la tribu Onitini, dans lequel les trois genres *Neonitis* + (*Acanthonitis* + *Janssensellus*) formaient le rameau le plus dérivé. Mais cette dernière étude n'avait qu'un caractère préliminaire, et tout ou presque reste à faire dans

ce domaine. Dans le présent article, nous avons simplement essayé de caractériser un groupe d'espèces relativement proches, mais dont la distribution « en mosaïque » des caractères (cf. le tableau II) rend difficile la réunion dans un même genre, d'autant qu'il s'agit de taxons très rarement récoltés dont la connaissance est très fragmentaire : 4 espèces sur les 5 examinées ici ne sont connues que par un seul exemplaire ! Il est possible qu'il s'agisse de relictés très anciennes, toujours très rares voire en voie de disparition dans leurs stations : CAMBEFORT (1995) précisait qu'il n'avait jamais récolté *Acanthonitis rasplusi* malgré des collectes intensives dans une localité voisine de celle où l'a trouvé Jean-Yves Rasplus. Outre cette difficulté particulière, il est certain que la division de la tribu Onitini dans ses genres actuels est insatisfaisante. Sans doute une étude phylogénétique approfondie amènera-t-elle dans le futur la mise en synonymie de plusieurs d'entre eux, peut-être celle de *Janssensellus* avec *Acanthonitis*, voire leur placement dans un taxon générique plus vaste. Toutefois, d'après la connaissance actuelle du groupe, de telles propositions nous semblent prématurées.

REMERCIEMENTS

Nous voudrions remercier Monsieur Ian Bruce-Miller pour sa généreuse hospitalité et la permission de collecte sur sa réserve de chasse de Choma accordée à l'un de nous (B.D.G.).

BIBLIOGRAPHIE

- CAMBEFORT, Y. 1976.— *Janssensellus*, un nouveau genre d'Onitini [Col. Scarabaeidae]. *Bulletin de la Société entomologique de France*, 80 (7-8) [1975] : 201-205.
- CAMBEFORT, Y. 1995.— Deux nouvelles espèces du genre *Neonitis* Péringuey, 1901, et notes sur la phylogénie et la biogéographie des Onitini [Coleoptera, Scarabaeidae]. *Revue Française d'Entomologie (N.S.)*, 17 (2) : 41-48.
- CAMBEFORT, Y. sous presse.— How general are genera ? The genus in systematic zoology. *Perspectives on generality*. D. RABOUIN and K. CHEMLA.
- DUBOIS, A. 1988.— The genus in zoology : a contribution to the theory of evolutionary systematics. *Mémoires du Muséum national d'Histoire naturelle, Série A, Zoologie*, 140 : 1-124.
- JANSSENS, A. 1937.— Révision des Onitides. *Mémoires du Musée royal d'Histoire naturelle de Belgique*, 2e Série, Fasc. 11 : 3-200, pl. I-II.
- KRELL, F. T. 2005.— A Hennigian monument on vertebrate phylogeny. *Systematics and Biodiversity*, 3 (3) : 339-341.
- PÉRINGUEY, L. 1901.— Descriptive catalogue of the Coleoptera of South Africa. VII. Chironinae, Geotrupinae, Hybosorinae, Orphninae, Dynastinae. *Transactions of the South African philosophical Society, Cape Town*, 12 [1900] : 1-563 (13-368), 12 pl.
-